

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN QO'SHIMCHA ELEKTR ENERGIYA OLISH

PhD. To'ychiyeva Mahliyo Obidjon qizi

Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti Energetika kafedrası katta o'qtuvchisi

Tel: +998930570208

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956398>

Annotatsiya: Maqolada muqobil energiya manbalaridan elektr energisini olish hamda ularni transport yo'llari sohasida qo'llash

Kalit so'zlar: Quyoshenergiyasi, shamol energiyasi, fotorele, inverterler, akkumlyatorlar.

So'ngi paytlarda Respublikamizda aholi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish aholi turmush sharoitini yaxshilashga xalq ehtiyojlarini qondirishda, aholiga arzon va ekologik toza energiya ishlab chiqarishga va yetkazishga katta e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda shahar va qishloqlardagi yo'llarni yoritish tizimisiz tasavvur qila olmaymiz. Urbanizatsiya rivojlanayotgan bir paytda eng avvalo elektr energiyasiga bo'lgan talab juda o'sib bormoqda.

Muqobil energiya manbalarining samaradorligi, ijtimoiy manfaatlar, shuningdek, iqtisodiy jihatdan raqobatdoshligi bilan zarur bo'lgan barcha amaliy maqsadlar uchun quyosh yoki shamolni o'z ichiga olgan energiyalardan foydalaniladi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak quyosh va shamol energiyadan unumli foydalanish maqsadida 1954-yilda YUNESKO Hindiston hamkorligida Dehli shahrida xalqaro sempoizem o'tkazildi. 1973-yil Negeryada, 1973-yil Parijda "Quyosh inson uchun xizmatda" mavzusida xalqaro kongress o'tkazildi. Bu sempoizemlarning barchasi muqobil energiya olishning boshlanishi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish"ga doir chora tadbirlar to'g'risidagi 01.03.2013 yil PQ-4512-sonli farmoni va "Xalqaro quyosh energiyasi institutini tashkil qilish to'g'risida"gi 01.03.2013 yil PQ-1929-sonli qarorini bajarish doirasida, "Fizika quyosh" ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi bazasida quyosh energiyasi instituti tashkil qilindi. Bu O'zbekistonda muqobil energiyani rivojlantirishga katta yo'l ochib berdi.

Muammolar: Butun jahonda hozirgi kunda an'ana usulda elektr tokini olishga bo'lgan talab juda ko'payib bormoqda. Lekin, ular atrof muhitga juda katta miqdorda karbanatagedrid (C_2O), is gazilarini (CO) chiqarmoqda. Bular o'simliklar va hayvonot olamiga juda katta ta'sir ko'rsatmoqda. Energiya samardorligi va barqarorligi jihatdan AES, IES, GES lar nisbatan kam bo'lsada muqobil energiya manbalari bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri bo'lmoqda. Hozirgi kunda shahar va qishloq joylarida elektr energiyasiga bo'lgan talab juda ortib bormoqda. Bu esa elektr ta'minotida ma'lum bir miqdorda yetkazishda muammolar keltirmoqda. Bu esa iqtisodiy rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakatimizdagi xususiy biznes va tadbirkorlarning rivojlanishiga ta'sirini ko'rsatmoqda.

Yechim: Bizning ushbu ixtiroimiz uzi quyosh va shamol energiyalarini bir joyga to'playdi va uni tunda yoqish uchun o'rnatilgan fotorelelarga uzatadi. Bu esa inson kuchi bilan olinadigan ko'p energiyani saqlab qoladi. Shu o'rinda fotorele haqida ma'lumot beradigan bo'lsam. Fotorele o'zgaruvchan qarshilikka ega, doid boshqaruv, rolisi fotorezestorv atranzestorlar yig'indisidan iborat.

1 – rasm

Схема подключения сенсорного прожектора к датчику освещенности

1 – Taglik 2 – Shamol parraklari va ustunlari 3 – Quyosh paneli

2-rasm

Fotorelening ulanish sxemasi

Natija: Yuqoridagi ixtiromiz shuni ko'rsatadiki elektr energiya olishda, ishlab chiqarishda va yo'llarni yoritishda o'zini katta natijasini ko'rsatadi. Agar faqat shamol quvvqtini hisoblaydigan bo'lsak. Bizga bu yerda avtomobil harakatida hosil bo'ladigan shamol tezligi va ixtiroimizdagi shamol parrakalarining yuzasi, havoning zichligi va shamol quvvat koeffitseintidan foydalanamiz.

1-masala Agar bizga avtomobillarining o'ratacha tezligi 5m/s bo'lsa, havoning zichligi 1.9kg/m³ va shamol parraklarining bir

donasining kesim yuzasi 35sm*75sm bo'lsa shamol quvvatini toping.

Berilgan Formulasi Yechish

V=5m/s

$$a=0.35m \quad P = \frac{F \cdot \rho \cdot E \cdot (v)}{2} = \frac{0.35 \cdot 0.75 \cdot 125 \cdot 0.35 \cdot 1.9}{2} = 11W \text{ ga teng}$$

b=0.75m

p=1.9kg/m³

E=0.35

P=?

11 W faqat bitta parrakning quvvati bizning ixtiroimizda 3 ta parrak bo'ladigan bo'lsa ularning umumiy quvvati 33 W ga teng bo'ladi.

Endi quyosh panelining 100 W ligidan foydalanadigan bo'lsak unga biz 1.5 kW li invertordan foydalanamiz. O'rtacha hisobda yurtimizda quyosh issiqligi yozgi kunlaridagi ma'lumotlarga qaraganda soat 11:15 da 39°C bo'lsa quyosh panelida 191.3 V energiya ajraladi, 13:30 da 41°C bo'lganda 208.2 V energiya ajraladi, 13:00 da 220.2 V energiya ajralishini ko'rishiz mumkin.

Biz ichki bozor narxlari bilan tanishadigan bo'lsak

1-jadval

1) Fotorele	10A	40 000	
2) Quyosh panellari	20w – 200w	200 000 – 800 000	
3) Invertorlar	2400w	680 000	
4) Kontroller	10A – 100A	140 000 – 5 740 000	
5) Akkumulyator	150A	3 000 000	Umumiy summa: 10 260 000 so'm

Yashashimiz uchun kerak bo'ladigan umumiy summamiz o'rta hisobda

1-jadvaldan oladigan bo'lsak bir donasi uchun 11mln so'mni tashkil qiladigan bo'lsa, ushbu ixtiroimiz 4 yil ichida o'ziga sarflangan mablag'ni qoplab beradi va qolgan 16 yillik ishlash faoliyati bizning iqtisodiyotimizni rivojiga o'zining katta foydasini keltiradi.

Xulosa: Muqobil energiya yig'ish shuni ko'rsatadiki hozirgi kunda zavod fabrika korxonalar uchun ko'p elektr energiyani ishlatishga yo'l ochiladi. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishga katta yo'l ochadi. Bu energiyalarning barchasi qayta tiklanuvchi energiyalar hisoblanadi. Bularning har biri kichik energiya stansiyalari bo'lsada lekin, ularning foydali ish koeffetsentlari AES, IES, GES larga qaraganda kichik ammo, ekalogik tozaligi bilan ajralib turadi. Biz bu orqali atrof muhitni ekalogik tozaligi va iqtisodiy faoliyati bilan ajralib turadi.

References:

1. Юсупов, О. Я., Зокирова, Д. Н., Тойчиева, М. О., & Мухиддинова, Ф. Б. (2019). Методы и средства контроля показателей качества электрической энергии. Экономика и социум, (3 (58)), 512-515.
2. Toychiyeva, M. O. (2022). Development of Effective Compositions and Studies of the Properties of Magnesium-Steatite Electro ceramic Composite Materials Based on Local Raw Materials. Telematique, 7799-7806.
3. Toychiyeva, M. (2023). КЛАСТЕР ЁНДАШУВИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ СИФАТИНИ БОШҚАРИШ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(2), 196-203.
4. Toychiyeva, M. (2023). EDIBON SCADA EESFC QURILMASI ORQALI QUYOSH PANELLARINI VOLT AMPER XARAKTERISTIKASINI OLISH. Solution of social problems in management and economy, 2(1), 89-94.
5. Qizi, T. M. O. (2023). GIDROELEKTR STANSIYALARNING ISHLASH PRINSPI. Ta'lim fidoyilari, 21, 97-101.
6. Тўйчиева, М. (2018). ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ. Мировая наука, (5 (14)), 388-391.
7. Тўйчиева, М. (2022). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. PEDAGOGS journali, 6(1), 429-433.

8. Kizi, T. M. O. (2021). Aluminum Oxochloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(05), 192-201.
9. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических свойств композиционных электрокерамических материалов. *Universum: технические науки*, (8-2), 84-88.
10. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. *Universum: технические науки*, (8-2), 79-83.
11. Тўйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 45-50.
12. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций. *Universum: технические науки*, (10-4 (91)), 43-46.
13. Tuschiyeva, M. (2023). JAMIYAT HAYOTIDA VA RIVOJLANISHIDA ENERGETIKANING O'RNI VA ENERGIYA TEJAMKORLIGI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(13), 65-70.
14. Tulyaganova, V. S., Abdullaeva, R. I., Tuschiyeva, M. O., Umirova, N. O., & Azzamova, S. A. (2022). Study of the Influence of Temperature on the Dielectric Properties of Electroceramic Composition. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(6), 800-805.
15. Каххаров, А. А. (2015). Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий. *Nauka-rastudent.ru*, (6), 14-14.
16. Kahharov, A. A. qizi Rahimova, GE (2021). Intensive Methods of Developing Students' Graphic Competencies in the Training of Competitive Personnel. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 7, 38-44.
17. Каххаров, А. А. (2015). Особенности преподавания начертательной геометрии и инженерной графики с использованием современных компьютерных технологий. *Nauka-rastudent.ru*, (6), 14-14.
18. Kahharov, A. A. (2021). Intensive Methods of Developing Students' Spatial Imagination in the Teaching of Graphic Sciences. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 11885-11892.
19. Abdubannaevich, K. A. (2019). METHOD OF DEVELOPMENT OF EMERGENCY DESCRIPTIONS OF STUDENTS IN TRAINING SCIENTIFIC GEOMETRY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
20. Kahharov, A. A. Developing students' spatial imagination in the teaching the subject of "descriptive geometry and engineering graphics" with the help of modern computer graphics. In *International congress on modern education and integration (Vol. 5)*.
21. Каххаров, А. А., & Мансуров, А. А. У. (2016). Автоматизация и составление тестов по предмету начертательная геометрия и инженерная графика. *Science Time*, (3 (27)), 224-

228.

22. Тубаев, Г. М., Каххаров, А. А., & Махкамов, Г. У. (2015). Занимательные задачи на уроках черчения в 8 классе. *Nauka-rastudent. ru*, (6), 17-17.

23. Qahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The role and importance of graphic sciences in the training of competitive engineers. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 1(1).

24. Kahharov, A. A., & Jamalov, B. I. (2021). The Importance of Interdisciplinary Integration in the Development of Students' Spatial Imagination in Graphic Education. *Design Engineering*, 8548-8558.

25. Djurayeva, D. U. (2023). NOORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA FAN YANGILIKLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Экономика и социум*, (3-2 (106)), 84-88.

26. Djurayeva, D. (2023). IT LANGUAGE AND COMPUTER SCIENCE. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(15), 75-80.

27. Umarjonovna, D. D. (2023). EKOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1240-1245.

28. Olimjonovich, M. Q., & Umarjonovna, D. D. (2023). TEXNIK YO 'NALISHIDA TA'LIM OLAYOTGAN TALABALARNI KREDIT-MODUL TIZIMI SHARTLARI ASOSIDA O 'QITISH. *Scientific Impulse*, 1(9), 1506-1512.

29. Джураева, Д. У. (2023). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(4), 574-578.

30. Джураева, Д. (2023). РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 54-57.

31. Джураева, Д. (2023). ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(15), 16-19.

32. Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ Отамирзаев Самаджон Олимжон угли.

33. Bakhridinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(3), 291-297.

34. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 13-17.

35. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(4), 27-29.

36. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(12), 9-11.

37. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 295-302.

38. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 303-306.
39. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 326-330.
40. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 77-81.
41. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 86-90.
42. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 88-91.
43. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TASHIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 124-128.
44. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Conferencea, 62-63.
45. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. Universum: технические науки, (12-4 (81)), 82-85.
46. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Conferencea, 29-31.
47. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 332-336.
48. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(4), 52-55.
49. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.
50. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.
51. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. Экономика и социум, (3-2 (94)), 55-57.
52. Вахриддинов, Н., Мамадалиев, С., & Джураева, Д. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Science and innovation, 1(B8), 10-15.
53. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 1-4.

54. Djurayeva, D., & Parpiyeva, D. (2023). TABIIY FANLARNI O'QITISHDA KOMPYUTER-TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(16), 120-123.
55. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.